

**O'Z- O'ZIDAN HOMILA TUSHISH XAVFI BO'LGAN HOMILADOR
AYOLLARDA MIKRONLASHTIRILGAN PROGESTERONNING
SAMARADORLIGI**

Sadiqova D.R., Kazaxbayeva X.Z

Toshkent tibbiyot akademiyasi. Uzbekistan

Annotatsiya: Bu maqolada akusherstlik va ginekologiya amaliyotida mikronlangan progesteron buyurilgan bemorlarda amaliyotda kelib chiqqan savollarni yoritib berilmoqda. Mikronlashtirilgan progesteron homila saqlovchi davo sifatida homiladorlikni erta va kechki bosqichlarida oxirgi 40 yillikda dunyoni turli mamlakatlarida keng qo'llanib kelmoqda. Hozirgi kunda homiladorlarda o'z-o'zidan homila tushish xavfi kundan kunga o'sib borayotgan dolzarb muammolardan biridir. 30-35 yoshdan keyingi birinchi homiladorlikni rejalashtirish, yordamchi reproduktiv texnologiyalaridan keyingi homiladorlik sonini oshishi, atrof muhit omillarini salbiy ta'siri, stress – bu barcha omillar homiladorlik asoratlanishini va birinchi navbatda o'z-o'zidan homila tushish uchrash sonini oshiradi.

Kalit so'zlar: O'z-o'zidan homila tushishi, mikronlashtirilgan progesteron, homiladorlik, gestagen, didrogesteron.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОНИЗИРОВАННОГО ПРОГЕСТЕРОНА У
БЕРЕМЕННЫХ С РИСКОМ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО АБОРТА**

Содикова Д.Р., Казахбаева Х.З.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Резюме: В статье представлены ответы на вопросы, возникающие на практике у пациенток, которым назначают микронизированный прогестерон в акушерстве и гинекологии. Микронизированный прогестерон широко применяется в последние 40 лет в разных странах мира в качестве средства для сохранения беременности в ранние и поздние сроки. Риск невынашивания беременности является одной из актуальных проблем, которая растет с каждым днем. Планирование первой беременности после 30-35 лет, увеличение числа беременностей после вспомогательных репродуктивных технологий, негативное воздействие факторов окружающей среды, стрессов - все эти факторы увеличивают осложнение беременности и, в первую очередь, количество самопроизвольных абортов.

Ключевые слова: самопроизвольный выкидыш, микронизированный прогестерон, беременность, гестаген, дидрогестерон.

**EFFICACY OF MICRONIZED PROGESTERONE IN PREGNANT WOMEN AT
RISK OF SPONTANEOUS ABORTION**

Sodiqova D.R., Kazaxbayeva X.Z

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Abstract: Below we would like to clarify the issues that arise in practice in patients who are prescribed micronized progesterone in obstetrics and gynecology. Micronized progesterone has been widely used over the past 40 years in different countries of the world as the main factor of preserving the fetus in early and late pregnancy. The risk of miscarriage is one of urgent problems that are growing day by day. Planning the first pregnancy after 30-35 years, an increase in number of pregnancies after assisted reproductive technologies, the negative impact of environmental factors, stress - all these factors increase the complication of pregnancy and, first of all, the number of spontaneous abortions.

Key words: Spontaneous miscarriage, micronized progesterone, pregnancy, gestagen, dydrogesterone.

Homila saqlash maqsadida oxirgi 40 yillikda dunyoning har xil davlatlarida mikronlangan progesteron va didrogesteron keng qo'llanib kelinmoqda. Barcha gestagenlar tarixida mikronlangan progesteron eng yirik klinik tekshirishlar asosida o'rganilgan preparat hisoblanadi [1-3], hayot uchun muhim dori vositalari ro'yhatiga kiritilgan [4, 5]. Mikroginizirlangan progesteronning klinik samaradorligi va qulay tomonlari ko'p yillik klinik amaliyotlar natijasi sifatida qayd etilgan. So'nggi yillarda progesteron haqida nafaqat gistokimyoviy, balki kontrasepsiya, homiladorlikka tayyorlanish, homiladorlikni saqlash, muddatini uzaytirish, immun sistema faoliyatini rag'batlantirish to'g'risida ko'plab bilimlarga erishildi. Xolesterin, past zichlikdagi lipoproteinlardan oraliq mahsulot pregnandioli orqali hosil bo'ladi, ketma-ket fermentativ transformatsiyalar tufayli buyrak usti bezlari po'stlog'ida androstenedion, testosteron, aldosteron va kortizolning biosintezini ta'minlaydi. Shunday qilib, androstenedion, testosteron, asosan, progesteronning metabolitlari hisoblanadi. Progesteron metabolizmi yo'ldoshda [6, 7], qo'g'onoq pardasi va miometriyda [8, 9] amalga oshadi. Plasentada progesteronning asosiy metaboliti 20α -digidroprogesteron ekanligi aniqlandi. Ikkinchi eng keng tarqalgan metabolit 5α -digidroprogesterondir [9]. Progesteron neyrosteroidlar deb ataladigan gormonlar guruhiga kirib, ular bosh miya tuzilmalariga (gipotalamus, gipofiz bezi), shuningdek miyaning turli sohalaridagi biosintezga, xotiraga, his-tuyg'ularga, jinsiy xatti-harakatlarga va tana haroratiga ta'sir qiladi. Progesteron suyaklar osteoporozini oldini oladi, kortikosteroidlarning suyak to'qimalariga salbiy ta'sirini kamaytiradi [8]. Progesteron miometriyaga tokolitik ta'sir ko'rsatadi, kalsiyning silliq mushak hujayralari sitoplazmasiga harakatini tartibga soladi, miometriyda oksitotsin retseptorlari hosil bo'lishini cheklaydi va uning bachadonga ta'sirini bloklaydi, prostaglandinlarning hosil bo'lishi va faolligini

pasaytiradi. Ptatsentada kun davomida 250-300 mg progesteron biosintezi amalga oshadi. Progesteron analoglaridan biri bo'lgan 17-gidroksiprogesteron steroid gormoni platsentada oz miqdorda ishlab chiqariladi, u glyukokortikoidlar va boshqa gormonlarini biosintezning oraliq mahsulotidir. Bundan tashqari, 17-gidroksi-progesteronning mustaqil roli haqida turli xil fikrlar mavjud, bu hozircha aniq ma'lum emas. Ma'lumki, glikoproteinlar va glikozaminoglikanlarning sintezi gormon rag'batlantirishi mumkin. Garchi bunday terapiya mexanizmi noma'lum bo'lsada, klinik amaliyotda homila tushishini oldini olish uchun 17-gidroksiprogesteron qo'llaniladi [7, 8]. Progesteron retseptorlari nafaqat endometriy, miometriy, ovulyatsiyadan oldingi va lyuteinlangan granuloza hujayralari, sariq tana, moyaklar, sut bezlarida, balki endoteliy, timus, osteoblastlar, bronxlar, o'pka va oshqozon osti bezida ham mavjud.

Kichik guruhlar ustida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, homiladorlikning erta muddatlarida mikronlangan progesteronning qo'llanilishi 6-9 haftada homila o'z-o'zidan tushish xavfini kamaytirib, homiladorlik muddatining uzayishi va tug'ilish sonini oshiradi [3]. Gestagenlar homiladorlikning 6-7 haftada qo'llanilganda ham uning samaradorligini pasayishi va homila tushishiga sabab xromosoma nuqsonlaridir. Homila o'z-o'zidan tushishini 40-50% holatlarida sababi aniqlanadi, 50-60% holatlarida esa aniqlanmaydi [5].

Rossiyaning yirik shifoxonalaridan birida 18-25 yosh oralig'idagi 8-22 haftali homila o'z-o'zidan tushish xavfi (jinsiy a'zolardan kam miqdorda qonli ajralma, qorinning pastki qismida og'riqlar) bo'lgan 1241ta ayolda o'tkazilgan tadqiqotlar o'tkazilgan. Ayollar 3 guruhga bo'lingan: 1-guruhdagi ayollar (n=399) mikronlashtirilgan progesteronni 200 mg dan kuniga 3 mahal o'z-o'zidan homila tushish xavfi belgilari yo'qolgunga (jinsiy a'zolardan kam miqdorda qonli ajralma, qorinning pastki qismida og'riqlar) qadar per os qabul qilishgan. Belgilar yo'qolgandan so'ng mikronlashtirilgan progesteronni 200 mg dan 2 marta per os qabul qilishgan. 2-guruhdagi ayollar (n=436) mikroginizirnashtirilgan progesteronni 200 mg dan 2 marta (ertalab va kunduzi) intravaginal va 200 mg 1 mahal (kechasi) per os qabul qilishgan. 3-guruhdagi ayollar (n=406) 1 marta per os 40 mg didrogesteron keyin har 8 soatda 10 mg dan didrogesteron (o'tkir simptomlar yo'qolgunga qadar) qabul qilishgan. Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatdiki 1- va 2- guruhdagi ayollarda 3-

guruh ayollariga nisbatan ($p=0,019$) o'z-o'zida homila tushish xavfi belgilari sezilarli darajada pasaygan. Jinsiy yo'llardan qonli ajralmalarni bartaraf etish uchun o'tkazilgan guruhlardagi ayollarda statistik jihatdan farq topilmadi ($p=0,392$). Psixoemotsional holat bo'yicha davolashning uchinchi kunida 1- va 2- guruhdagi ayollarda 3- guruh ayollariga nisbatan ($p=0,001$) tashvishlanish va tushkunlikka tushish darajasi pasaygan [9].

Adabiyotlar ro'yhati

1. Coomarasamy A., Helen Williams H., Truchanowicz E. et al. A randomized trial of progesterone in women with recurrent miscarriages. // *N Engl J Med.* 2015;373(22):2141–8
2. Манухин И.Б., Доброхотова Э.Ю., Кулешов В.М. и др. Лечение угрожающего выкидыша препаратами микронизированного прогестерона и дидрогестерона (результаты многоцентрового открытого проспективного сравнительного неинтервенционного исследования). // *Проблемы репродукции.* 2018;24(3):34–42.
3. Coomarasamy A., Devall A. J., Cheed V. et al. A randomized trial of progesterone in women with bleeding in early pregnancy. // *N Engl J Med.* 2019;380(19):1815–24.
4. Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. № 2406-р. М., 2019. 261 с.
5. Raghupathya R, Al-Mutawaa E, Al-Azemib M et al. Progesterone-induced blocking factor (PIBF) modulates cytokine production by lymphocytes from women with recurrent miscarriage or preterm delivery. // *J Reprod Immunol* 2009; 80 (1–2): 91–9.
6. Meis P.J. 17 hydroxyprogesterone for the prevention of preterm delivery // *Obstet. Gynecol.* 2005. Vol.105, №5(Pt1). P.1128–1135.
7. Merlob P., Stahl B., Klinger G. 17 α Hydroxyprogesterone caproate for prevention of recurrent spontaneous preterm birth // *Reprod. Toxicol.* 2012. Vol.33, №1. P.15–
8. Progesterone-treated lymphocytes of healthy pregnant women release a factor inhibiting cytotoxicity and prostaglandin synthesis / Szekeres-Bartho J. [et al.] // *Am. J. Reprod. Immunol.* — 1985.— Vol.9. — P.15–19.
9. Манухин И.Б., Доброхотова Ю.Э., Кулешов В.М., Цхай В.Б., Тапильская Н.И., Рогожина И. Е., Волков В.Г., Буштырева И.О., Базина М.И. 2018. Vol .8